

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e
Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17420170

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e
Tecnologias de Gestão

Estudo sobre as competências dos auditores externos
em trabalhos de asseguarção sobre divulgações de
sustentabilidade

Drayton Teixeira de Melo
Prof. Dr. Carlos Cristiano Poltronieri

Como referenciar:

Melo, D. T. (2025). Estudo sobre as competências dos auditores externos em trabalhos de asseguarção sobre divulgações de sustentabilidade. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: **10.5281/zenodo.17420170**

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Controladoria, Contabilidade e Sustentabilidade.

Projeto de pesquisa: Estudo sobre as competências dos auditores externos em trabalhos de asseguarção sobre divulgações de sustentabilidade.

Produto Técnico-Tecnológico: Competências dos auditores externos para trabalhos de emissão de relatório de asseguarção razoável sobre informação de sustentabilidade.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas novas exigências de divulgações sobre sustentabilidade estabelecidas pelas IFRS S1 e IFRS S2 e, conseqüentemente, devido à necessidade de emissão de relatórios de asseguarção razoável sobre as informações de sustentabilidade a serem divulgadas pelas companhias brasileiras.

Organização: O projeto foi suportado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Descrição do PPT: Este PTT apresenta as competências que os auditores externos precisarão adquirir para execução de seus trabalhos de emissão de relatórios de asseguarção razoável sobre as informações de sustentabilidade a serem divulgadas pelas companhias brasileiras. Os resultados do estudo buscam auxiliar firmas de auditoria e o órgão de classe na identificação de lacuna de conhecimento dos auditores externos, assim como, traz à tona a provocação sobre a necessidade de se reestruturar os currículos das universidades de Ciências Contábeis, com a finalidade de capacitar seus alunos para esse nosso desafio, qual seja; preparar, examinar e/ou asseguar informações sobre sustentabilidade que deverão ser apresentadas pelas companhias brasileiras.

Divulgação da Produção: O estudo foi incorporado como produto técnico na dissertação de mestrado e será publicado em repositório de acesso aberto (Zenodo). Também está sendo preparado para submissão em forma de artigo técnico-científico ao congresso da **anpcot - Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Ciências Contábeis**. A divulgação visa alcançar tanto a comunidade acadêmica quanto profissionais da contabilidade e de auditoria externa.

Aderência (Baixa, Média ou Alta): Alta. O produto está totalmente alinhado à linha de pesquisa *Controladoria, Contabilidade e Sustentabilidade*, com foco em normas técnicas de auditoria e regulação do mercado de capitais. O PTT integra os pilares do programa e contribui diretamente para a preparação dos profissionais que irão militar com a tarefa de divulgação de informações de sustentabilidade.

Impacto Potencial (Baixo, Médio ou Alto): Alto. O resultado do estudo tem potencial para se tornar referência na identificação de lacuna de conhecimento de profissionais de contabilidade e auditoria externa, quando estes tiverem que preparar, examinar e asseguar informações sobre sustentabilidade, que serão divulgadas pelas companhias brasileiras, em atendimento às exigências das IFRS S1 e IFRS S2, bem como, normas da CVM. Além disso, o estudo tem o objetivo de despertar a academia, no que tange a readequação dos currículos dos cursos de Ciências Contábeis. Em síntese, o estudo é de interesse para o mercado de capitais, os órgãos reguladores e o ambiente acadêmico.

Impacto Realizado (Baixo, Médio ou Alto): Médio. O resultado do estudo veio da aplicação de entrevistas semiestruturadas com sócios das firmas de auditoria atuantes no Brasil, compreendendo firmas caracterizadas como Big 4 (4 maiores firmas de auditoria do mundo) e, também, firmas de auditoria de médio e pequeno porte.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Inovação (Baixa, Média ou Alta): Alta. A proposta inova ao identificar as novas competências que os auditores externos precisarão adquirir para seus serviços de auditoria para emissão de relatórios de asseguração razoável sobre informações de sustentabilidade que serão divulgadas pelas companhias brasileiras, segundo as determinações das IFRS S1 e IFRS S2, a partir de 2026. Não foram identificados estudos semelhantes no Brasil, conseqüentemente, esse estudo trouxe importante alerta para a formação dos auditores externos no Brasil.

Complexidade (Baixa, Média ou Alta): Média. O estudo exigiu pesquisa das normas vigentes, revisão teórica e análise de conteúdo detalhada sobre os resultados das entrevistas semiestruturadas, que foram feitas com os sócios de firmas de auditoria atuantes no Brasil.

Aplicabilidade (Baixa, Média ou Alta): Alta. Os resultados do estudo podem ser utilizados pelas firmas de auditoria (de pequeno, médio e grande porte), pelo órgão de classe (Ibracon), para estruturar seus treinamentos de capacitação dos auditores externos no que tange aos trabalhos de emissão de relatórios de asseguração razoável sobre informações de sustentabilidade. Também podem ser utilizados pela academia para atualização de currículos dos cursos de Ciências Contábeis, para que os alunos possam ser iniciados em assuntos de asseguração de informações de sustentabilidade.

Abrangência Potencial (Baixa, Média ou Alta): Alta. Os resultados do estudo podem ser utilizados por diversos *stakeholders* que tenha responsabilidade de preparar, examinar e assegurar informações sobre sustentabilidade que deverão ser divulgadas pelas companhias brasileiras nos exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2026.

Abrangência realizada (Baixa, Média ou Alta): Média. As entrevistas semiestruturadas, que serviram de base para identificação de potenciais lacunas no conhecimento dos contadores e auditores externos, foram perpetradas com alguns sócios de algumas firmas de auditoria atuantes no Brasil, ou seja, a amostra selecionada não contemplou a totalidade das firmas de auditoria registradas na CVM.

Replicabilidade (Restrita, Irrestrita ou Escalável): Escalável. Os resultados do estudo podem ser investigados em uma amostra mais abrangente (grande percentual de firmas de auditoria registradas na CVM) assim como, firmas de auditoria atuantes em outras partes do mundo, onde as exigências de divulgações de informações sobre sustentabilidade forem mandatórias e carecerem ser asseguradas por auditores independentes das respectivas jurisdições.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17420170

Estudo sobre as competências dos auditores externos em trabalhos de asseguarção sobre divulgações de sustentabilidade

Como referenciar:

Melo, D. T. (2025). Estudo sobre as competências dos auditores externos em trabalhos de asseguarção sobre divulgações de sustentabilidade. Produto Técnico-Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. Universidade Presbiteriana Mackenzie. DOI: [10.5281/zenodo.17420170](https://doi.org/10.5281/zenodo.17420170)

RESUMO

O estudo investigou as competências necessárias aos auditores externos para realizarem seus trabalhos de asseguarção razoável sobre divulgações de informações de sustentabilidade, conforme exigências das normas IFRS S1 e IFRS S2 e regulamentações brasileiras como a Resolução CVM 193/23 e os pronunciamentos CBPS 01 e CBPS 02. O estudo utilizou abordagem qualitativa, com entrevistas semiestruturadas aplicadas a sócios de auditoria de firmas atuantes no Brasil, sendo os dados analisados por meio de análise de conteúdo com suporte do *software* Atlas.ti. Os resultados apontam que, além do conhecimento técnico, em auditoria e contabilidade, bem como habilidades profissionais e valores éticos, como ceticismo e julgamento profissional, que já fazem parte do repertório dos auditores externos, novas competências, como conhecimento de normas e requerimentos de divulgação sobre sustentabilidade e TI, são fundamentais para os novos desafios que os auditores independentes terão para atendimento das normas vigentes sobre divulgação de informações de sustentabilidade. Assim, os auditores externos deverão adquirir novas competências para realizar trabalhos de asseguarção razoável sobre informações de sustentabilidade. Além disso, os resultados revelaram que os auditores independentes necessitarão contar com a participação ativa de especialistas em sustentabilidade, como membros de suas equipes, a fim de lhes emprestarem suas competências para a conclusão dos trabalhos. O estudo conclui com recomendações para programas de capacitação e ajustes curriculares em cursos de Ciências Contábeis, visando atender às demandas regulatórias e de mercado para asseguarção das informações de sustentabilidade.

Palavras-chave: asseguarção de relatório de sustentabilidade, competências do auditor externo, treinamento do auditor externo.

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI/10.5281/zenodo.17420170

Study on the competencies of external auditors in assurance work on sustainability disclosures

Como referenciar:

Melo, D. T. (2025). Study on the competencies of external auditors in assurance work on sustainability disclosures. Technical-Technology Product. Graduate Program in Controllershship, Finance, and Management Technologies. Mackenzie Presbyterian University. DOI: [10.5281/zenodo.17420170](https://doi.org/10.5281/zenodo.17420170)

ABSTRACT

This study explores the competencies required for external auditors to provide reasonable assurance on sustainability disclosures, in accordance with the requirements of IFRS S1 and IFRS S2 standards, as well as Brazilian regulations such as CVM Resolution 193/23 and CBPS Pronouncements 01 and 02. The study employed a qualitative approach, utilizing semi-structured interviews conducted with audit partners from audit firms operating in Brazil, with the data analyzed through content analysis supported by Atlas.ti software. The findings indicate that, in addition to technical knowledge in auditing and accounting, as well as professional skills and ethical values such as skepticism and professional judgment—which are already part of the repertoire of external auditors—new competencies, such as knowledge of standards and disclosure requirements regarding sustainability and information technology (IT), are essential for the new challenges that independent auditors will face in complying with current regulations on sustainability report disclosures. Thus, external auditors will need to acquire new competencies to perform reasonable assurance engagements on sustainability information. Furthermore, the study identifies the necessity for independent auditors to integrate sustainability specialists into their teams to leverage their expertise in completing reports. The study concludes with recommendations for training programs and curricular updates in accounting courses to meet regulatory and market demands for sustainability report assurance.

Keywords: sustainability reporting assurance, external auditor competencies, external auditor training.

1. Introdução

O cenário global contemporâneo é marcado por uma "polícrise" (EY, 2024a), onde desafios ecológicos, climáticos e sociais se entrelaçam. Diante disso, a sustentabilidade tornou-se um tema central no ambiente empresarial, com crescentes exigências por divulgações de informações ambiental, social e de governança (ESG) (Diala, 2023). A credibilidade dessas divulgações é fundamental, pois práticas como o *greenwashing* (Gatti et al., 2021) minam a confiança dos *stakeholders* (EY, 2024b).

Nesse contexto, a asseguração de relatórios de sustentabilidade por auditores independentes surge como uma ferramenta essencial para conferir confiabilidade e combater a desinformação. As normas IFRS S1 e IFRS S2, emitidas pelo International Sustainability Standards Board (ISSB), tornam obrigatórias as divulgações sobre sustentabilidade, exigindo que as empresas apresentem informações financeiras relacionadas à sustentabilidade de forma integrada e verificável (ISSB, 2023a, 2023b). Complementarmente, a ISSA 5000 (IAASB, 2024b) estabelece um padrão global para trabalhos de asseguração de relatórios de sustentabilidade, ampliando a responsabilidade dos auditores.

Apesar da importância crescente, os auditores independentes enfrentam o desafio de adquirir novas competências que vão além do conhecimento tradicional em auditoria financeira. Este artigo, fundamentado em pesquisa qualitativa, busca identificar essas competências, os desafios e as implicações para a formação profissional, bem como propor direcionamentos metodológicos para a asseguração de relatórios de sustentabilidade.

2. Referencial Teórico

As normas brasileiras vigentes não trazem a definição clara do que seria competência técnica ou capacidade técnica necessárias para o exercício da profissão de contador e/ou auditor independente no Brasil. Todavia, segundo o “*Final Pronouncement Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements (Revised) International Education Standard 8 (IES 8) Professional Competence For Engagement Partnes Responsible For Audits of Financial Statements (Revised)*” (IAESB, 2014d) as seguintes competências são elencadas neste documento em tradução livre:

Área de competência	Descrição
Competência Técnica	
Auditoria	Liderar a identificação e avaliação de riscos de distorção relevante como parte da estratégia geral de auditoria.

Área de competência	Descrição
	Avaliar respostas para os riscos de distorção relevante. Avaliar se a auditoria foi realizada e documentada de acordo com os padrões de auditoria aplicáveis (por exemplo, ISA) e relevante leis e regulamentos. Desenvolver uma apropriada opinião de auditoria e respectivo relatório de auditoria, incluindo uma descrição dos principais assuntos de auditoria (PAA), conforme aplicável.
Contabilidade financeira e relatórios	Avaliar se uma entidade preparou, em todos os aspectos materiais, as demonstrações financeiras de acordo com as normas e regulamentos aplicáveis. Avaliar o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação das transações e eventos nas demonstrações financeiras em conformidade com a estrutura de relatórios financeiros aplicáveis e requisitos regulatórios. Avaliar os julgamentos e as estimativas contábeis, incluindo estimativas de valor justo, feitas pela administração. Avaliar a apresentação adequada das demonstrações financeiras relativas à natureza do negócio, ao ambiente operacional e à capacidade da entidade em continuar operando (<i>going concern</i>).
Governança corporativa e gestão de risco	Avaliar estruturas de governança corporativa e os processos de avaliação de riscos que afetam as demonstrações financeiras, como parte da estratégia geral de auditoria.
Ambiente de negócios	de Analisar a indústria, os aspectos regulatórios, e outros fatores externos que são usados para informar as avaliações de risco de auditoria, incluindo, mas não limitado para mercado, concorrência, tecnologia de produtos e requisitos ambientais.
Tributação	Avaliar os procedimentos realizados para abordar os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras em relação a assuntos tributários, e o efeito dos resultados desses procedimentos na estratégia geral de auditoria.
Tecnologia da informação	avaliar o ambiente de TI, para identificar controles relacionados com as demonstrações financeiras para determinar o impacto na estratégia geral de auditoria.
Negócios leis e regulamentos	e Avaliar se existe a identificação ou suspeita de não conformidade com leis e regulamentos para determinar o efeito na estratégia geral de auditoria e na opinião da auditoria.
Finanças e gestão financeira	Avaliar as diversas fontes de financiamento disponíveis para a entidade e os instrumentos financeiros usados pela entidade, visando determinar o impacto na estratégia geral de auditoria. Avaliar o fluxo de caixa, orçamentos e previsões, como bem, o capital de giro de uma entidade para determinar o impacto na estratégia geral de auditoria.
Habilidades Profissionais	
Intelectual	Resolver problemas de auditoria usando investigação, pensamento abstrato e lógico, e análise crítica para considerar alternativas e analisar resultados.
Interpessoal e comunicação	Comunique-se de forma eficaz e adequada com a equipe de trabalho, a gerência da entidade, e aqueles responsável pela governança corporativa da entidade. Resolver problemas de auditoria através de consulta quando necessário.
Pessoal	Promover o aprendizado contínuo. Agir como um modelo para a equipe de auditoria. Agir como mentor ou um treinador para a equipe de auditoria.
Organizacional	Avaliar se a equipe de auditoria, incluindo os especialistas, coletivamente tem a objetividade e a competência apropriadas para realizar a auditoria. Gerenciar a equipe de auditoria propiciando liderança e gerenciamento de projeto.
Valores Profissionais, Éticos, e Atitudes	
Compromisso com o interesse público	Promover a qualidade da auditoria em todas as atividades com um foco na proteção do interesse público.
Ceticismo e julgamento profissional	Aplicar uma mentalidade cética e exercer julgamento profissional no planejamento e execução de uma auditoria e na obtenção de conclusões nas quais se baseiam uma opinião de auditoria.
Princípios Éticos	Aplicar os princípios éticos de integridade, objetividade, competência profissional e o devido cuidado, confidencialidade e comportamento profissional no contexto de uma auditoria e determinar uma apropriada resolução para os dilemas éticos. Avaliar e responder as ameaças com relação a objetividade e independência que pode ocorrer durante uma auditoria.

Área de competência	Descrição
	Proteger as informações confidenciais da entidade de acordo com as responsabilidades éticas e requisitos legais relevantes.

Figura 1. Competência dos auditores segundo a IES 8

Fonte: Tradução livre elaborada pelo autor a partir de IES 8: Professional competence for engagement partners responsible for audits of financial statements (Revised) (International Accounting Education Standards Board, 2014d).

Essas competências estão presentes em diversos estudos a respeito os trabalhos dos auditores externos. Por exemplo, Ab Wahid e Tan (2023) ressaltam que os auditores precisam se comunicar bem e possuir habilidades de pensamento crítico para interagir com diferentes níveis de pessoas durante a auditoria e resolver problemas de forma proativa. Já Ott (2023), os contadores, no exercício de suas atividades profissionais, interagem com outros profissionais refletindo suas competências de inteligência social. Quando o assunto é tecnologia da informação, Jaffar, Ahmad e Sulaiman (2022) indicam que é esperado que os contadores tenham um alto nível de conhecimento e habilidades em TI, estando portanto, preparados para lidar com as demandas tecnológicas. Nesta mesma linha, Ab Wahid e Tan (2023) afirmam que os auditores precisam acompanhar o ritmo das rápidas e muitas vezes disruptivas mudanças e avanços tecnológicos, como conectividade, análise de *big data*, tecnologias de *blockchain*, cadeias de valor individualizadas e assim por diante. Segundo o estudo “*The Abilities of First-Year Trainee Accountants to Apply Knowledge Acquired through Accounting Academic Educational Program in Accounting Practice*”, de Oben, Nwosu e Mahlaule (2022), a inovação é necessária porque, à medida que o mundo dos negócios evolui, também evoluem os requisitos contábeis que o acompanham.

Diversas habilidades e conhecimentos que serão necessários para que os auditores independentes possam executar seus trabalhos de asseguarção sobre relatórios de sustentabilidade se sobrepõem às habilidades e conhecimentos já essenciais para que esses auditores executem seus trabalhos de auditoria das demonstrações financeiras. Sendo assim, para fins ilustrativos, é apresentado na Figura 11, um comparativo que demonstra como serão necessários a aquisição de conhecimentos específicos para os auditores quando estes tiverem que emitir seus relatórios de asseguarção razoável sobre os relatórios de sustentabilidade. Essa lista não é exaustiva e poderá ser adicionada a ela outros conhecimentos, à medida que os trabalhos de asseguarção razoável comecem a ser executados seguindo as determinações das IFRS S1 e IFRS S2 (IAESB, 2014d; ISCA *et al.* 2022).

Classificação: Competência Técnica (CT); Habilidades Profissionais (HP) ou Valores Profissionais, Éticos e Atitudes (VPEA)	Capacidades/Habilidades		Necessárias para a execução dos trabalhos de:		Referências
			Auditoria das demonstrações financeiras	Asseguração de relatórios de sustentabilidade	
CT	1	Conhecimento das normas e técnicas de auditoria	X	X	NBC TA 200; NBC TA 220; ISA 500 e IES 8
HP	2	Pensamento sistêmico	X	X	IFAC (2024); Ab Wahid & Tan (2023)
CT	3	Avaliação de cenários futuros	X	X	NBC TA 540
CT	4	Identificação e avaliação de riscos e oportunidades	X	X	NBC TA 315 (R2)
CT	5	Análise de impactos nos fluxos de caixa e financiamentos	X	X	NBC TA 540
HP	6	Habilidades interpessoais	X	X	IES 8; IFAC (2024)
HP	7	Pensamento crítico	X	X	IES 8; IFAC (2024); Ab Wahid & Tan (2023)
HP	8	Resolução de problemas	X	X	IFAC (2024)
HP	9	Adaptabilidade	X	X	IFAC (2024)
HP	10	Flexibilidade	X	X	IFAC (2024).
VPEA	11	Ceticismo profissional	X	X	IES 8; IFAC (2024); Nelson (2009)
CT	12	Conhecimento técnico em sistemas informatizados	X	X	IES 8; REZAE & LAMBERT (2023); Jaffar, Ahmad, & Sulaiman (2022); Ab Wahid & Tan (2023); Corazza, Zhang, Arachchilage, & Scagnelli (2023)
HP	13	Capacidade intelectual compatível com as atividades	X	X	IES 8; Bakarich, Hoffmann, Marcy, & O'brien (2023)
CT	14	Conhecimento em engenharias climáticas e ambiental		X	Institute of Singapore Chartered Accountants, Ernst & Young Advisory Pte Ltd, Singapore Management

Classificação: Competência Técnica (CT); Habilidades Profissionais (HP) ou Valores Profissionais, Éticos e Atitudes (VPEA)	Capacidades/Habilidades		Necessárias para a execução dos trabalhos de:		Referências
			Auditoria das demonstrações financeiras	Asseguração de relatórios de sustentabilidade	
					University, & Singapore Accountancy Commission. (2022)
CT	15	Conhecimento sobre o mercado nacional de carbono		X	IFRS S2; Institute of Singapore Chartered Accountants, Ernst & Young Advisory Pte Ltd, Singapore Management University, & Singapore Accountancy Commission (2022)
CT	16	Conhecimento sobre o mercado internacional de carbono		X	IFRS S2; Institute of Singapore Chartered Accountants, Ernst & Young Advisory Pte Ltd, Singapore Management University, & Singapore Accountancy Commission (2022)
CT	17	Conhecimento em políticas e práticas de precificação de carbono		X	IFRS S2; Institute of Singapore Chartered Accountants, Ernst & Young Advisory Pte Ltd, Singapore Management University, & Singapore Accountancy Commission (2022)
CT	18	Conhecimento sobre a regulamentação de imposto sobre créditos e comercialização de carbono		X	IFRS S2; Institute of Singapore Chartered Accountants, Ernst & Young Advisory Pte Ltd,

Classificação: Competência Técnica (CT); Habilidades Profissionais (HP) ou Valores Profissionais, Éticos e Atitudes (VPEA)	Capacidades/Habilidades		Necessárias para a execução dos trabalhos de:		Referências
			Auditoria das demonstrações financeiras	Asseguração de relatórios de sustentabilidade	
					Singapore Management University, & Singapore Accountancy Commission (2022)
CT	19	Conhecimento em gestão de sustentabilidade ambiental		X	IFRS S2; ISCA <i>et al.</i> (2022); REZAEE & LAMBERT (2023); (Bakarich, 2022.); Churyk, Eaton, & Matuszewski (2024); Al-Hazaima, Low, & Sharma (2020); Rawat (2025); Silveira & Bellen (2025)
CT	20	Conhecimento em medição, contabilidade e reporte de gases de efeito estufa		X	IFRS S2; ISCA <i>et al.</i> (2022); Ranganathan <i>et al.</i> (2004)
CT	21	Conhecimento em mecanismos de mercados de carbono		X	IFRS S2; ISCA <i>et al.</i> (2022); Ranganathan <i>et al.</i> (2004)
CT	22	Conhecimentos em fontes de crédito de carbono		X	IFRS S2; ISCA <i>et al.</i> (2022); Ranganathan <i>et al.</i> (2004)
CT	23	Conhecimento sobre os escopos 1, 2, e 3 de divulgação dos gases de efeito estufa		X	IFRS S2; Ranganathan <i>et al.</i> (2004)

Figura 2. Capacidades e habilidades necessárias para execução dos trabalhos de auditoria e asseguração

Fonte: Desenvolvido pelo autor

3. Metodologia

O estudo empregou uma abordagem qualitativa, utilizando entrevistas semiestruturadas com sócios de auditoria de firmas atuantes no Brasil, incluindo as Big 4 e empresas de médio e pequeno porte. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo, com o suporte do

software Atlas.ti. A metodologia seguiu as etapas de pré-análise dos dados, codificação de unidades de significado, categorização em grupos conceituais e, finalmente, a análise e interpretação dos resultados. Essa abordagem permitiu uma compreensão aprofundada das percepções dos especialistas sobre as novas exigências e competências.

4. Principais Aspectos e Discussão dos Resultados

A análise dos resultados revelou diversos aspectos críticos, agrupados para facilitar a discussão, que moldarão a atuação dos auditores na asseguarção de relatórios de sustentabilidade. As discussões se apoiaram nas teorias dos *Stakeholders* (Freeman, 2010), que justifica a demanda por transparência e credibilidade, e do *Policeman's Theory* (Hichri, 2023), que reforça o papel do auditor como guardião das normas e da integridade das informações.

4.1. Treinamento e Educação Formal Essenciais

A necessidade de **treinamentos intensivos** emergiu como a principal preocupação entre os entrevistados. A Resolução CVM 193/2023 e as normas IFRS S1 e S2 impõem um novo patamar de exigência técnica que o conhecimento prévio em auditoria financeira não é suficiente para suprir. É imprescindível o domínio de temas como riscos climáticos, gestão ambiental, uso da dupla materialidade e marcos regulatórios de créditos de carbono (ISCA et al., 2022). As firmas já estão implementando programas de capacitação, direcionados inicialmente a sócios e gerentes, com previsão de disseminação a todos os níveis hierárquicos.

Em complemento, a **educação formal** foi destacada como fundamental. Os entrevistados apontaram que os currículos atuais dos cursos de Ciências Contábeis no Brasil carecem da inclusão desses novos temas. A complexidade das divulgações de sustentabilidade exige um nível acadêmico de compreensão muito mais profundo e sistemático, que vai além do tradicional "débito e crédito" (IFAC, 2024; Venter & Krasodomska, 2024).

4.2. Conhecimento Específico sobre Mercado de Crédito de Carbono

O **conhecimento sobre o mercado de crédito de carbono** foi identificado como uma competência crucial. A IFRS S2 (ISSB, 2023b) exige divulgações sobre o uso planejado de créditos de carbono para compensar emissões, tornando essencial que os auditores compreendam tanto os mercados regulados quanto os voluntários, além dos mecanismos de precificação e contabilização. Embora o auditor não precise ser um "especialista químico sobre

carbono", ele deve dominar o tratamento contábil, financeiro e regulatório associado, especialmente nos mercados internacionais (ISCA et al., 2022).

4.3. Conhecimentos de TI Específicos para Asseguração

A auditoria de sustentabilidade requer **conhecimentos específicos em tecnologia da informação (TI)**. Diferentemente das auditorias financeiras, as informações de sustentabilidade provêm de fontes diversificadas e descentralizadas, muitas vezes fora dos sistemas contábeis tradicionais. Auditores precisarão entender como os dados são extraídos de sistemas corporativos (ERPs), processados e validados, bem como os aspectos de cibersegurança e o uso de novas tecnologias como *blockchain* e inteligência artificial para rastreabilidade de informações complexas (Jaffar et al., 2022; Corazza et al., 2023).

4.4. Conhecimento do Objeto de Asseguração e Aspectos de Gestão Ambiental e Social

O **conhecimento aprofundado do objeto de asseguração** é indispensável. Isso significa que o auditor deve compreender profundamente os temas materiais da entidade, os critérios de mensuração e os referenciais normativos que sustentam as informações de sustentabilidade. O objeto de asseguração nos relatórios de sustentabilidade abrange desde GRI, TCFD, SASB, até as IFRS S1 e S2, exigindo que o auditor saia de sua "zona de conforto" tradicional para dialogar com áreas técnicas como meio ambiente e recursos humanos (Kazemian et al., 2022).

A **necessidade de conhecimento sobre aspectos de gestão ambiental e social** é evidente. As divulgações requeridas pela IFRS S1 e S2 incluem governança, estratégia, gestão de riscos e métricas/metasp relacionadas à sustentabilidade (ISSB, 2023a). Isso demanda que os auditores compreendam indicadores como diversidade, inclusão, saúde e segurança no trabalho, emissões de GEE (especialmente Escopos 1, 2 e 3), e práticas anticorrupção.

4.5. A Responsabilidade dos Contadores e Órgãos de Governança

Os entrevistados confirmaram a percepção unânime de que os **contadores serão os responsáveis pelos relatórios de sustentabilidade**, tanto na preparação quanto na asseguração. A Resolução CVM 193/2023 e a Resolução CFC 1.710/2023 atribuem a responsabilidade legal a esses profissionais, alinhando a divulgação de sustentabilidade aos mesmos canais de informações que as demonstrações financeiras auditadas.

Paralelamente, a **responsabilidade dos órgãos de governança** é crucial. O item 27 da IFRS S1 (ISSB, 2023a) destaca que a governança corporativa deve assumir protagonismo na integridade e confiabilidade das informações de sustentabilidade. Isso significa um envolvimento ativo na definição de políticas, revisão crítica de dados e acompanhamento da atuação das áreas responsáveis, estendendo-se até mesmo a aspectos de remuneração.

4.6. Ausência de Experiência e Adaptação Metodológica

A maioria dos sócios entrevistados revelou que **nunca havia emitido um relatório de asseguração razoável** sobre informações de sustentabilidade de acordo com as IFRS S1 e S2. Essa ausência de experiência prática no Brasil aponta para uma curva de aprendizado acentuada e a necessidade urgente de estruturação.

Para superar essa lacuna, as firmas de auditoria estão focadas na **implementação de metodologias** alinhadas à ISSA 5000. Observou-se uma tendência de adoção de **metodologias globais com poucas adaptações locais**, buscando padronização e confiabilidade nos procedimentos de asseguração. Embora a base seja global, a "tropicalização" de alguns pontos para acomodar as particularidades do mercado brasileiro será necessária, sem modificar substancialmente a essência global da metodologia.

4.7. Conectividade entre Demonstrações Financeiras e Relatórios de Sustentabilidade

A pesquisa reforçou a importância da **conectividade entre as demonstrações financeiras e os relatórios de sustentabilidade**. As normas, como o IFRS S1, exigem que as empresas identifiquem as demonstrações financeiras às quais as divulgações de sustentabilidade se referem, garantindo que compromissos e metas tenham seus eventuais efeitos corretamente refletidos e divulgados nas demonstrações financeiras auditadas. Essa interconexão é vital para a credibilidade e comparabilidade das informações.

5. Conclusões e Implicações

Os achados deste estudo demonstram que a asseguração razoável de relatórios de sustentabilidade representa uma **jornada nova e desafiadora** para os auditores independentes no Brasil. A adoção das IFRS S1 e S2 e da ISSA 5000 exige uma **transformação multifacetada** que transcende as competências tradicionais de auditoria.

Em síntese, as principais conclusões são:

- **Capacitação Urgente:** Há uma necessidade premente de treinamentos contínuos e direcionados, abrangendo desde conceitos básicos de sustentabilidade até aspectos técnicos como precificação de carbono e uso de tecnologias avançadas.
- **Reestruturação Curricular:** As universidades de Ciências Contábeis desempenham um papel crucial na disseminação do conhecimento e na preparação dos futuros profissionais, devendo incorporar disciplinas sobre ESG e asseguarção de sustentabilidade.
- **Equipes Multidisciplinares:** A complexidade dos temas de sustentabilidade exige que os auditores atuem em equipes multidisciplinares, contando com o suporte de especialistas em diversas áreas (engenharia ambiental, GEE, TI).
- **Domínio Tecnológico:** O conhecimento de TI e a capacidade de extrair, processar e validar dados de sistemas não contábeis são fundamentais para a confiabilidade das informações.
- **Engajamento da Governança:** O envolvimento ativo e a responsabilização dos órgãos de governança são pilares para a seriedade e credibilidade das divulgações de sustentabilidade.
- **Desenvolvimento Metodológico:** A ausência de experiência prática exige o desenvolvimento e a adaptação de metodologias robustas, alinhadas aos padrões globais da ISSA 5000, mas com flexibilidade para o contexto local.
- **Conectividade Essencial:** A garantia da conectividade entre as informações de sustentabilidade e as demonstrações financeiras auditadas é vital para a tomada de decisão dos *stakeholders*.

Essas transformações são cruciais não apenas para a manutenção da credibilidade da profissão contábil, mas também para o fortalecimento do mercado de capitais e para o avanço da agenda de sustentabilidade no Brasil e no mundo. A reinvenção das práticas de auditoria é imperativa para que os auditores possam navegar com sucesso por essas "águas inexploradas" da asseguarção de sustentabilidade (Harrer & Lehner, 2024).

Em conjunto, os resultados discutidos evidenciam as inquietudes dos auditores independente brasileiros com relação a complexidade e a amplitude das transformações exigidas pela adoção das IFRS S1 e S2. A análise integrada dos grupos permite compreender

que a asseguarção de informações de sustentabilidade demanda uma atualização técnica dos auditores independentes e a necessidade de que as universidades possam fornecer educação formal aos estudantes do curso de Ciências Contábeis. De acordo com Rezaee e Lambert (2023), currículos universitários de negócios e contabilidade que incluem um foco em sustentabilidade proporcionarão aos alunos uma base em princípios, teorias, práticas, educação e pesquisa sobre sustentabilidade. Também reforça a urgência do fortalecimento das estruturas de governança das empresas, e do desenvolvimento e/ou reestruturação das metodologias de auditoria aplicáveis aos trabalhos de asseguarção dos relatórios de sustentabilidade. Na Figura 3 é apresentado um resumo destas observações:

Figura 3. Resumo dos resultados observados da pesquisa

Fonte: Própria pesquisa

A qualidade dos relatórios de asseguarção razoável dependerá significativamente do investimento em capacitação e da colaboração entre o setor privado, o ambiente acadêmico e os órgãos reguladores.

Referências Bibliográficas Seleccionadas

Ab Wahid, R., & Tan, P. L. (2023). QMS external quality auditors' competency requirements: perspectives from accredited certification bodies in Malaysia. *International Journal of Quality and Reliability Management*, 40(7), 1621–1646.

Al-Hazaima, H., Low, M., & Sharma, U. (2020). Perceptions of salient stakeholders on the integration of sustainability education into the accounting curriculum: a Jordanian study. *Meditari Accountancy Research*, 29(2), 371–402.

Bakarich, K. (2022). Integrating sustainability concepts into an intermediate accounting course. *The Accounting Educators' Journal*, 32.

Bakarich, K. M., Hoffmann, M., Marcy, A. S., & O'brien, P. (2023). Accountants' Views on Sustainability Reporting: A Generational Divide. *Current Issues in Auditing*, 17(1), A22–A35.

Churyk, N. T., Eaton, T. V., & Matuszewski, L. J. (2024). Accounting education literature review (2023). *Journal of Accounting Education*, 67, 100901.

Comissão de Valores Mobiliários. (2023). Resolução CVM nº 193: Dispõe sobre a elaboração e divulgação do relatório de informações financeiras relacionadas à sustentabilidade, com base no padrão internacional emitido pelo ISSB.

Conselho Federal de Contabilidade. (2023c). Resolução CFC nº 1.710, de 15 de dezembro de 2023. Aprova a NBC TO 1500 – Relato Integrado.

Corazza, L., Zhang, J., Arachchilage, D. K., & Scagnelli, S. D. (2022). Blockchain and sustainability disclosure: a scenario-based application for supply chains. *Sustainability*, 15(1), 571.

Diala, L. U. (2023). Integrating ESG in a Managerial Accounting Class. *Journal of Accounting and Finance*, 23(6), 1–12.

EY. (2024a). A new economy: Exploring the root causes of the polycrisis and the principles to unlock a sustainable future. re. <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en->

[gl/insights/climate-change-sustainability-services/documents/ey-gl-neu-a-new-economy-report-05-2024.pdf](https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/insights/financial-accounting-advisory-services/documents/ey-gl-neu-a-new-economy-report-05-2024.pdf)

EY. (2024b). Global corporate reporting survey: How can CFOs be confident in value creation without confidence in reporting? EY. <https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/insights/financial-accounting-advisory-services/documents/ey-gl-global-corporate-reporting-survey-10-2024.pdf>

Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.

Gatti, L., Pizzetti, M., & Seele, P. (2021). Green lies and their effect on intention to invest. *Journal of Business Research*, 127, 228–240.

Harrer, T., & Lehner, O. M. (2024). Assuring the unknowable: a reflection on the evolving landscape of sustainability assurance for financial auditors. *Current Opinion in Environmental Sustainability*, 67, 101413.

Hichri, A. (2023). Integrated reporting, audit quality: presence of environmental auditing in an international context. *European Business Review*, 35(3), 397–425.

Institute of Singapore Chartered Accountants, Ernst & Young Advisory Pte Ltd, Singapore Management University, & Singapore Accountancy Commission. (2022). *Sustainability – Jobs and skills for the accountancy profession*.

International Accounting Education Standards Board. (2014d). IES 8: Professional competence for engagement partners responsible for audits of financial statements (Revised). International Federation of Accountants.

International Auditing and Assurance Standards Board. (2024b). International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) 5000: General Requirements for Sustainability Assurance Engagements.

International Federation of Accountants (IFAC). (2024). Educating accountants for a sustainable future: A literature review of competencies, educational strategies, and challenges for sustainability reporting and assurance.

International Sustainability Standards Board. (2023a). IFRS S1 – General Requirements for Disclosure of Sustainability-related Financial Information. IFRS Foundation.

International Sustainability Standards Board. (2023b). IFRS S2 – Climate-related Disclosures. IFRS Foundation.

Jaffar, N., Ahmad, A. A. A., & Sulaiman, N. A. (2022). Technology readiness and data analytics competencies of the Muslim and non-Muslim external auditors: a comparative analysis. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(6), 920–941.

Kazemian, S., Djajadikerta, H. G., Trireksani, T., Sohag, K., Mohd Sanusi, Z., & Said, J. (2022). Carbon management accounting (CMA) practices in Australia’s high carbon-emission industries. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 13(5), 1132–1168.

Nelson, M. W. (2009). A model and literature review of professional skepticism in auditing. *Auditing*, 28(2), 1–34.

Oben, J.A., Nwosu, L.I., & Mahlaule, C. (2022). The Abilities of First-Year Trainee Accountants to Apply Knowledge Acquired Through Accounting Academic Educational Program in Accounting Practice. *Journal for Educators, Teachers and Trainers*, 13(1), 203-215.

Ott, C. (2023). The professional identity of accountants – an empirical analysis of job advertisements. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 36(3), 965–1001.

Ranganathan, J., Corbier, L., Bhatia, P., Schmitz, S., Gage, P., & Oren, K. (2004). The greenhouse gas protocol: A corporate accounting and reporting standard (Rev. ed.). World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development. Rawat, P. (2025). Sustainability Reporting and Assurance: The Role of Auditors in Verifying Corporate Environmental and Social Performance, 5(1), 440-448.

Rezaee, Z., & Lambert, K. (2023). Sustainability of business and accounting education in a rapidly changing environment. *International Journal of Research in Education Humanities and Commerce*, 4(5), 55–80.

Silveira, G. B., & Bellen, H. M. V. (2025). Efeito da prestação conjunta de serviços de auditoria e não auditoria na qualidade da assegução externa das divulgações de sustentabilidade. *Revista Contabilidade & Finanças*, 36, e2034.

Venter, E. R., & Krasodomska, J. (2024). Research on extended external reporting assurance: An update on recent developments. *Journal of International Financial Management and Accounting*, 35(2), 390–428.